

SHAXS VA UNING TEMPERAMENTIDA PSIXOLOGIK HIMOYA MEXANIZMLARINING O`RNI VA AXAMIYATI MOSLASHISHDA UNING TARKIBIY QISMLARI

Jurayev Haydarjon Odilboyevich

Namangan davlat universiteti Psixologiya (faoliyat turlari) yo`nalishi ikkinchi bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada shaxsning ijtimoiy xayot davomida jamiyatda shaxslararo munosabatlarga moslashish muammosi ko'rib chiqiladi. Moslashuvning mohiyati qayd etilgan insonning himoya xulq-atvor reaksiyalari majmuasi sifatida, shu jumladan temperament kabi individual psixologik xususiyatlari va psixologik himoya mexanizmlari. Bu borada olib borilgan tadqiqot ishlari, temperament va psixologik himoya mexanizmlarning o'zaro bog'liqligiga bag'ishlangan himoya mexanizmlari.*

Аннотация: *Рассматривается проблема адаптации личности. Отмечена сущность адаптации как комплекса защитных поведенческих реакций человека, включающего индивидуально-психологические особенности личности, такие как темперамент и механизмы психологической защиты. Проведен анализ исследований, посвященных взаимосвязи темперамента и механизмов психологической защиты.*

Annotation: *The article is devoted to the problem of personality adaptation. The essence of adaptation as a complex of protective behavioral reactions of a person, including individual psychological features of personality such as temperament and psychological defense mechanisms. An analysis of the studies devoted to the interrelation between temperament and the mechanisms of psychological defense is carried out.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada shaxsning ijtimoiy xayot davomida jamiyatda shaxslararo munosabatlarga moslashish muammosi ko'rib chiqiladi. Moslashuvning mohiyati qayd etilgan insonning himoya xulq-atvor reaksiyalari majmuasi sifatida, shu jumladan temperament kabi individual psixologik xususiyatlari va psixologik himoya mexanizmlari. Bu borada olib borilgan tadqiqot ishlari, temperament va psixologik himoya mexanizmlarning o'zaro bog'liqligiga bag'ishlangan himoya mexanizmlari.*

Kalit so'zlar: *moslashish, english xatti-harakati, temperament, psixologik himoya, psixologik himoya mexanizmlari.*

Ключевые слова: адаптация, совладающее поведение, темперамент, психологическая защита, механизмы психологической

Keywords: adaptation, temperament, coping behavior, psychological defense, mechanisms of psychological defense.

Kalit so'zlar: moslashish, temperament, psixologik himoya, psixologik himoya mexanizmlari.

KIRISH

Hayotning turli sohalaridagi dinamik o'zgaruvchan sharoitlar inson uchun uning faoliyatiga, shu jumladan quyidagi jihatlariga ta'sir qiladi, shaxsiy holatiga, ish faoliyatiga, bajarilgan ishning samaradorlik sifatiga, atrof-dagi odamlar bilan bo'ladigan munosabatlarga. Bugungi shidat bilan rivojlanayotgan jamiyatda stress omillari, turli hildagi konfliktlar mojarolar bilan to'lib tushgan, shaxsning ichki noqulayligi xolatlarini va salbiy hissiyotini keltirib chiqaradigan talablar xavotirlar. SHaxs qiyin hayotiy vaziyatlarga tushib, mavjud bilim va shaxsiy tajribasidan foydalanib, u moslashishga harakat qiladi atrof-muhitga va ruhiy holatini yaxshilashga intiladi. F.Berezin moslashuvni ikkita muhim jihatni ajratib ko'rsatd: inson va atrof-muhit o'rtasidagi eng maqbul munosabatlarni o'rnatish va aqliy va fiziologik xolatlarda etarli muvofiqlikni yaratish xususiyatlari. Ko'pgina adaptatsiya reaksiyalarning rivojlanishida ikkitasini xam kuzatish mumkin bo'lib bunda: "shoshilinch" nomukammal moslashuvning dastlabki bosqichi va undan keyingi bosqich mukammal" uzoq muddatli " moslashish bosqichidir. Shoshilinch moslashish reaksiya stimuli boshlangandan so'ng darhol paydo bo'ladi va amalga oshiriladi faqat oldindan tuzilgan tayyor fiziologik asosdagi mexanizmlar. Moslashuvning ushbu bosqichida tananing faoliyati davom etadi uning fiziologik imkoniyatlari chegarasida deyarli to'liq funktsional zaxirani safarbar qilish, shuning uchun moslashuvchan effekt to'liq amalga oshirilmaydi va doimiy bo'lmasligi mumkin. Uzoq muddatli moslashuv asta-sekin uzoq muddatli moslashuv natijasida yuzaga keladi yoki atrof-muhit tasiri natijasida: "shoshilinch "moslashuvning takroriy takrorlanishiga asoslanadi ba'zi o'zgarishlarning asta-sekin miqdoriy to'planishi, organizmda moslashtirilmagan moslashganga aylanadi. Shunday qilib, jarayon moslashuvlar, ya'ni" shoshilinch "bosqichdan" uzoq muddatli " bosqichga o'tish yangi sharoitlarda tananing (shaxsning) doimiy hayotiy vaziyatlarga, o'zgaruvchan sharoitlarda uning yashash doirasini va o'zini tutish erkinligini kengaytiradi.

Barcha odamlarda moslashishni tartibga solish mexanizmlari mavjudligiga qaramay reaksiyalar bir xil, moslashish natijasi hatto quyidagi hollarda ham farq qilishi mumkin xuddi shu stressorning ta'siri. Bu shaxsiyat bilan bog'liq har bir

individual shaxs, uning normal chegaralari funktsional zaxiralar mavjudligini aks ettiruvchi funktsiyalar va uning shaxsiy individual psixologik xususiyatlari. Shaxs tomonidan qiyin hayotiy vaziyatlarni engib o'tish muammosi va shuningdek, bunday vaziyatlarni engish vositasi sifatida shaxsiy resurslarni o'rganish, ham ko'plab tadqiqotlarda aks ettirilgan va xorijiy mualliflar (A.Ya. Ansupov, L.I.Ansiferova, R.M.Granovoskiy, F.B.Berezin, E.L.Dosenko, T.L.Kryukova, I.M.Nikoliskaya, L.YU.Subbotina, R.Lazarus, R.Plutchik, N.Mak-Viliyams, A.A.G.Maklakov, A.I.SHipilov lar). SHaxsiyat tuzilishining asosi bo'lgan temperament, xulq-atvor va u bilan bog'liq ichki jarayonlarni tartibga soluvchi vazifasini bajaradi.

Temperament lotincha "temperamentum" degan soʻzdan olingan boʻlib, uning manosi "aralashma" demakdur. Temperament xususiyatlarining ilmiy sabablari akademik I.P.Pavlovning yuksal nerv faoliyati tiplari haqidagi taʼlimoti ochib berdi. I.P.Pavlov nerv sestimasning quydagi toʻrtta asosiy tiplarini ajratadi, bular Gippokratning toʻrtta temperamenti tipga toʻgʻri keladi.

1-kuchli muvozanatli va epchil tip. Serxarakat tip. Bu tip sangvinik temperamenti asosini tashkil etadi:

2-kuchli, muvozanatli inert (sust) tip ogʻir vazmin tip. Flegmatik temperamenti asosini tashkil etadi:

3-kuchli, lekin muvozanatsiz, yaʼni quzgʻalish tormozlanishdan ustun chiqadigan, qizgʻin, joʻshqin, tip. Bu-xolerik temperamenti asosini tashkil etadi:

4-kuchsiz tip. Melanxolik temperamenti asosini tashkil etadi.

Temperament xususiyatlar to'plami sifatida aniqlanadi uning psixikasining dinamik xususiyatlari tomonidan shaxs faoliyatni (tezlik, ritm, faollik, intensivlik, hissiylik va boshqalar), irsiy xususiyatga ega va erta hayotda namoyon bo'ladi. Asab tizimining quyidagi xususiyatlarining nisbati kuch, harakatchanlik va muvozanat asab tizimining turini shakllantiradi, bu fiziologik xulq-atvorning asosi: asab tizimining kuchi bu odamning ishlashi, uning reaksiya xususiyatlari haqida gapiradi stimullar va engish qobiliyati stressli vaziyatlar va harakatchanlik - atrof-muhit talablariga moslashish tezligi haqida. Ya'ni temperament asosan odamning odatiy javob berish usulini belgilaydi atrof-muhit ta'sirida, shu bilan adaptativ funktsiya. Shaxsiy reaksiyalar asosida "faolashadagan" bunday reaksiyalar orasida tabiiy xususiyatlar, ko'rib chiqiladi psixologik himoya mexanizmlar (Никольская, Грановская, Гладышев lar.). Shaxsni psixologik himoya qilish to'g'risidagi ta'limot quyidagi doirada shakllangan klassik psixoanaliz nazariyalari.

Psixologik himoya mexanizmlari termini birinchi marta 1894-yilda Zigmund Freyd tomonidan "Himoya neyropsixozlari" asarida qoʻllanilgan. Olim oʻz

amaliyotida isteriyani davolayotganida qarshiliklarga duch keladi, u bemorning ong ostiga ta'sir qilishga urinadi. Bu qarshilik esa bemorning tuzalishiga to'sqinlik qilardi. Freyd buni siqib chiqarish fenomeni sifatida ta'riflaydi va shunday deydi: "O'sha kuchlar qarshilik kabi hozir to'sqinlik qiladi, ongga kirishni unutgan, bir vaqtning o'zida sabab bo'lgan unutish va tegishli patogen tajribalarni xotiradan chiqarib yubordi. Men buni siqib chiqarish deb nomladim va buni isbotlangan qarshilikning mavjudligi sifatida qaradim". Olim o'zining keyingi ishlarida boshqa himoya mexanizmlarini gapirib o'tadi va bu mexanizmlar jamlanmasi inson xulq-atvorini nazorat qiladi deydi. Freyd o'z asarlarida quyidagi psixologik himoya mexanizmlarini ajratib ko'rsatdi: siqib chiqarish, proyeksiya, regressiya, aralashtirib yuborish, ratsionalizatsiya, reaktiv shakllanish.

Bu mexanizmlar shaxsni anglamagan holda faollashtiradi va turli xildagi salbiy oqibatlarni pasaytiradi, ayni vaqtda voqelikni buzib ko'rsatadi. Inkor etish mexanizmlari odamni qandaydir tarzda shikastlashi yoki bo'lmasa konfliktga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday ma'lumotni idrok etishni bloklashdan iborat. Proyeksiya odam o'zidagi nojoiz sifatlarni va fazilatlarni boshqa kishiga ko'chirish demakdir. Aralashtirib yuborish xavotirga sabab bo'lgan obyektga nisbatan hosil bo'lgan hislarni boshqa obyektga yo'naltirish imkonini beruvchi himoya mexanizmidir. Regressiyaning namoyon bo'lishi infantlikka o'xshaydi. Ratsionalizatsiya esa o'z xatti-harakatlarini o'zi uchun maqbul bo'lgan tushuntirishdan iborat. Reaktiv shakllanish himoya mexanizmi bir xil hissiyot va impulslarni cheklash, ularga qarama-qarshi hissiyot va impulslarni kuchaytirish orqali xavotirlanish darajasini pasaytirish imkonini beruvchi mexanizm.[1] Freydning ishlarini uning qizi davom ettiradi va bu tushunchalarning ma'nosini kengaytiradi. U keltirilgan himoya mexanizmlarning tug'ma xususiyatlaridan tashqari, inson ontogenezi davomida orttirgan individual xususiyatlarini ham ifodalaydi.

Himoya mexanizmlari shaxsning salbiy ta'sirlarni kamaytirishga yo'naltirilgan bo'lib, ular asosan inson xatti-harakatlarini tartibga soluvchi, va uning ichki moslashuvchanligini oshirishga psixikasining muvozanatlashishiga qaratilgan anglanilmagan psixologik himoya mexanizmlar hisoblanadi. Ko'pgina himoya mexanizmlari aynan bolalik davrida rivojlanadi va bolaning yopiq holatlarida yani "bola o'z fikrini erkin bayon etolmaydi, odamovi bo'ladi" turli hildagi tashqi qiyinchiliklar hamda xavfdan yashirinishiga olib keladi. Bola taraqqiyotining asosiy determenanti bo'lib oilaviy munosabatlar bo'lib, bunda oilaviy munosabatlarning buzilishi ko'pincha shaxsiy emotsional rivojlanishining disgarmoniyasi, patopsixologiyasi va bola psixologik himoya gipertrofiyasiga olib keladi. Buguni kunda oiladagi tarbiya, oilaning ijtimoiy mavqeyi, va oila a'zolarining kasbi va

moddiy ta'minoti, ota-onaning ma'lumotlilik darajasi bolaning psixik rivojlanishiga ta'sirini rad etib bo'lmaydi.

Psixologik himoyaning maqsadi hissiy stressni kamaytirish va tartibga solishni ta'minlash xulq-atvor yo'nalishi. Psixologlarning fikriga ko'ra, psixologik himoya bu insonning tabiiy moslashuv reaksiyasi hayot qiyinchiliklar va "shoshilinch" moslashuvning dastlabki bosqichiga ishora qiladi. Psixologik himoya mexanizmlari birgalikda qo'llanilishi mumkin qiyinchiliklarni engishning konstruktiv usullari bilan va faqat haddan tashqari jiddiylik darajasi va himoya intensivligi dominant moslashuv vositasi. Hozirgi vaqtda adabiyotda bir qator tadqiqotlar tajribasi tasvirlangan temperament va psixologik himoya xususiyatlarining o'zaro bog'liqligi.

A. G. Samoxvalova, shaxsning eng yaxshi xulq-atvori muammosini o'rganish, shaxsning psixologik himoyasi temperament turi bilan bog'liqligini aniqladi. Sangvinik tipga mansub shaxslar uchun eng keng tarqalgan psixologik himoya ularda intellektualizatsiya, almashtirish va bostirish, va eng kam tarqalgani esa regressiya afzal qilingan mexanizmdir. Xolerik tipga mansub bo'lgan shaxslarda ko'pincha regressiya, reaktiv kabi himoya mexanizmlaridan foydalanishadi, proektsiya, eng kam tarqalgani esa intellektualizatsiya. Melanxolik tipga mansub shaxslarda regressiya, proektsiya va intellektualizatsiyadan foydalanadi va eng kam afzal qilingani rad etish. Flegmatik tipga mansub shaxslarda eng ko'p proektsiya, rad etish va intellektualizatsiya ishlatiladi, eng kam qabul qilinadigan almashtirish mexanizmdir.

L. A. Aleksandrova, V. P. Mixaylova, N. I. Korytchenkova, T. I. Kuvsinova, qiyin paytlarda inson xatti-harakatlarining tipologiyasini tavsiflash orqali hayotiy vaziyatlarda, shaxsning psixologik himoya profilini topdi va boshqa temperament turlariga nisbatan juda keng bo'lib, bu o'z ichiga quydagi himoya mexanizmlarini qamrab oladi inkor etish, almashtirish va regressiya. Quydagi shaxs tiplari sangvinik temperament vakilari himoya mexanizmlaridan regressiya mexanizmi eng ko'p ishlatishadi, rad etish va repressiya. Mualliflarning fikriga ko'ra, shaxsiyat tuzilmalarining uyg'unligi ko'p narsa shaxsiy xususiyatlarning nisbati bilan belgilanadi, shu jumladan temperament va psixologik himoya.

V. A. Agarkov, S. A. Bronfman tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga muvofiq, to'rt turdagi temperamentning har biri (sangvinik, xolerik, melanxolik, flegmatik) psixologik himoya mexanizmlarining profiliga mos keladi. Sangvinik tipdagi shaxslar uchun himoya mexanizmining namoyon bo'lishi eng xarakterligi – repressiya. Xolerik tipdagi shaxslar uchun reaktiv shakllanishdan, proektsiyadan ko'proq foydalanadilar, regressiya. Melanxolik tipga mansub shaxslar profilida etakchi mexanizmlar psixologik himoya bu regressiya, kompensatsiya va proektsiya.

Flegmatik tipga mansub shaxslar rad etish ehtimoli ko'proq. Neyrotizm ham aniqlandi proyeksiya va regressiya mexanizmlaridan foydalanish chastotasiga ta'sir qiladi. A.B. Котенева himoya mexanizmlarining o'zaro bog'liqligini o'rganishda va temperament turi natijalariga, ko'ra sangvinik tipdagi shaxslar rad etish va proektsiyada ustunlik qilishadi. Xoleriktipga mansub shaxslar afzal ko'rishadi regressiya va proektsiyadan foydalanishni. Melanxolik tipdagi shaxslar uchun esa ko'proq xarakterlidir proektsiya mehanizmi. Flegmatik tipga mansub shaxslar uchun esa bostirish va proektsiyadan ko'proq foydalanadilar. Bu erda tadqiqot shuningdek, neyrotizm va mexanizmlardan foydalanish o'rtasidagi bog'liqlikni qayd etdi psixologik himoya: regressiya bilan ijobiy korrelyatsiya, kompensatsiya, proektsiya, almashtirish va salbiy-inkor bilan va bostirish orqali.

Olimlarning Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki sangvinik tipga mansub shaxslar uchun eng ko'p uchraydigan himoya mexanizmlari aniqlandi jumladan ularda yetakchilik qiladi almashtirish, kompensatsiya va proektsiya mehanizmlari va eng kam afzal qilingan esa rad etish himoya mehanizimi. Xolerik tipga mansub shaxslarda esa ko'pincha regressiya kabi shaxsni himoya qilish mexanizmlaridan foydalaniladi, rad etish va intellektualizatsiya, kamroq – repressiya mehanizmi. Melanxolik tipga mansub shaxslarda esa himo mehanizmlari eng aniq almashtirish, intellektualizatsiya va regressiya, mehanizmlari esa kamroq darajalar-reaktiv shakllanishi. Flegmatik tipga mansub shaxslarda himoya profilida quyidagilar mavjud repressiya, rad etish, intellektualizatsiya.

Ko'rib turganingizdek, yuqoridagi olib borilgan ishlar mualliflar tomonidan olingan ma'lumotlar ba'zan farq qiladi va bir-biriga zid. Shunga qaramay, oz miqdorni hisobga olgan holda tadqiqotchilar ushbu mavzuga bag'ishlangan tadqiqotlarni aniqladilar o'zaro bog'liqlik individual tipologik shaxsiy xususiyatlar va u foydalanadigan himoya mexanizmlarini. Bu turli xil munosabatlarni o'rganishni davom ettirish foydasiga bo'lib insonning murakkab hayotiy vaziyatlarga moslashish tizimining tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, psixologik himoya mexanizmlarining konstruktiv hamda destruktiv ta'sirga olib kelishi mumkin. Konstruktiv xarakterdagi himoya mexanizmlari esa vaziyatni adekvat baholashga, alternativ maqsadni aniqlashga va erishishda optimal vositalarni tanlashga, talab va ehtiyojlarni esa qondirishga yordam beradi. Destruktiv xarakterdagi himoya mexanizmlari bo'lsa reallikni inkor etish va buzishdan iborat bo'lib, vaqti kelib shaxsning patologik o'zgarishiga olib keladi. Shuning uchun psixologik himoya mexanizmlari tanani psixotravmatik buzilishlardan, vaziyatlardan, salbiy axborotlardan asraydi va turli vaziyatlardagi barqarorligini oshiradi. Yana shuni qayd qilish kerakki, psixologik

himoya mexanizmlari ba'zida og'ir oqibatlarga, shaxs shakllanishi hamda ijtimoiy moslashuvning buzilishiga olib kelishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.Агарков В.А., Бронфман С.А. Взаимосвязь свойств темперамента и механизмов психической защиты Журнал практической психологии и психоанализа. 2009. № С. 164–184.

2. Александрова Л.А., Михайлова В.П., Корытченкова Н.И. Связь механизмов

психологических защит и совладания (coping) с акцентуациями характера, типом темперамента, эмоциональной компетентностью и агрессивностью Вестн. Кемеров. гос. ун-та. № 4. Кемерово, 2008. С. 75–84.

3. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.:Наука, 1988. 270 с.

4. Котенева А.В. Защитные механизмы личности, гендер и тип темперамента. Наука Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 и школа. 2010. Выпуск № 4. С. 105–109.

5.Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. — М.: «Педагогика Пресс», 1993, — 140 с.

6.Ijtimoiy psixologiya maruzalar matni Kamalova S.R. Toshkent – 2017

7.Н.А.Файибова– Психология ўқув-илмий Маркази, “Ривожлантириш психологияси” лабораторияси бош илмий ходими. “Ijtimoiy psixologiya “Moduli bo`yicha o`quv uslubiy majmuа Toshkent – 2018

8.М.Отажонов “Psixoanaliz asoslari” O`quv qo`lanma Toshkent “O`zbekiston” 2004

9.Zarifboy Ubodullaev “ Asab va ruhiyat” Ilmiy- ommabob risola “SHarq “ Nashiryot-Matbaа aksyadorlik kompaniyasi bosh taxriryati Toshkent-2015

10.F.I.Xaydarov, N.I.Xalolova “Umumiy psixologiya” darslik Toshkent - 2016

11.P.I.Ivanov, M.E.Zufarova “Umumiy psixologiya”Darslik Toshkent -2014

